

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-6>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Rashidova Manzura Bakhtiyorovna THE INFLUENCE OF CONFUCIAN TRADITIONS ON THE KOREAN LANGUAGE.....	5
2. Alisher Rustamov Abduhakimovich A SYSTEM OF EXERCISES AND TASKS FOR THE DEVELOPMENT OF WRITTEN SPEECH SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS.....	10
3. Ziyayeva Kamola Ziyaiddinovna THE LINGUISTIC AND CULTURAL DIMENSIONS OF HUMOUR: A STUDY OF SPEECH GENRES AND THEIR ROLE IN COMMUNICATIN.....	15
4. Davlatova Xulkaroy Uktamovna, Botiova Valida Shuhrat qizi SPECIFIC ASPECTS OF SPEECH COMMUNICATION AND INTERNET COMMUNICATION.....	19
5. Jo‘raqulova Mushtariy O‘ZBEK TILI PARALLEL KORPUSINING LINGVISTIK TA‘MINOTI.....	24
6. Pardayeva Iroda Mamayunusovna ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....	29
7. Aliyeva Zebo Akram qizi MIRATIVLIK KATEGORIYASI GRAMMATIK KO‘RSATKICH SIFATIDA.....	35
8. Mirzayev Shukurullo Abduqodir o‘g‘li TOPIK II 53- YOZISH SAVOL TURLARI VA YOZISH USULLARI.....	41
9. Bayonkhanova Iroda Furkatovna KOREYS TILINI O‘RGANISHDA MAQOLLARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI.....	47
10. Hasanov Suhrob Shavkat ugli SYMBOLS AND ALLEGORIES IN THE PROSE OF ISAJON SULTAN.....	53
11. Улаш Нематович Бобоев МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЙ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК ШОК-ТЕЙМЕНТА В СМИ УЗБЕКИСТАНА И ФРАНЦИИ.....	60
12. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna AMPHIBOLOGY IN ENGLISH RELIGIOUS LEXICOLOGY.....	65
13. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna SINESTEZIYA - METAFORANING BIR TURI SIFATIDA.....	70
14. Umirzoqova Oynisa THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TEMPORAL CATEGORY IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES.....	76
15. Alibekova Dilrabo Abdiraimovna COHISION OF NATURALISM, OPTIMISM AND REALISIM IN THE WORKS OF HECTOR MALOT AND THEODOR DREISER.....	83
16. Gulirukhsor Ruzikulova Gofur kizi A COMPARATIVE ANALYSIS OF FACE-RELATED IDIOMS IN ENGLISH AND UZBEK.....	88
17. Xalimova Firuza Rustamovna MATN DOIRASIDA BADIY KONSEPTNING SHAKLLANISHI.....	96
18. Xamidova Dilorom Olimjonovna LUQMON BO‘RIXONNING “JAZIRAMADAGI ODAMLAR” ROMANIDA BADIY TILNING IFODALANISHI.....	102

19. Xaydarova Nigora Tuxtasunovna AYOL VA ERKAKLARNING MULOQOT USULLARI.....	107
20. Shamshoda Rustamova O‘SMIR BOLALAR NUTQIDAGI INNOVATSIYALAR VA ULARNING IFODALANISHI.....	112
21. Karshieva Shokhista Kholikul kizi SYNTAX AND SEMANTICS OF ERGATIVE CONSTRUCTIONS.....	119
22. Musayeva Shaxlo Kudratovna QISSALARDA IKKINCHI JAHON URUSHI DAVRI VOQEALARI TASVIRINING QIYOSIY TAHLILI. (Nosir Fozilov asarlari misolida).....	125
23. N.J.Sulaymanova IJOBIY BAHO PRAGMATIK MAZMUNINI IFODALOVCHI NUTQIY AKTLAR.....	131
24. Azimbayeva Nargiza Tuxtamuradovna O‘ZBEK VA FORS TILLARIDA XULQ-ATVORNI IFODALOVCHI LEKSIK KONSTRUKSIYALAR TASNIFI.....	135
25. Yuldasheva Dilnoza Bekmuradovna THE ROLE OF UZBEK AND ENGLISH PHRASEOLOGY IN CROSS-CULTURAL COMMUNICATION.....	139
26. Gulruksor Xoliyorova TERMINOLOGIK TEZAVRUSLARNING LINGVISTIK XOSLANISHI.....	143
27. Alisher Rustamov Abduhakimovich THE HISTORY OF TEACHING AND LEARNING ENGLISH WRITING SKILLS IN UZBEKISTAN (POST-SOVIET STATE). PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC APPROACH.....	149
28. Kubaeva Nafisa Alisher qizi UNLOCKING THE POWER OF IDIOMS: HOW FIGURATIVE LANGUAGE ENRICHES COMMUNICATION.....	154
29. Dilafro‘z Amonova KOREYS ADABIYOTI TARIXIDA AYOLLAR IJODIYOTI.....	158
30. Obruyeva Gulchexra Xamrokulovna ATOQLI OTLARNING FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR TARKIBIDA APELLATIVIZATSIYAGA UCHRASHI...	164
31. Esanova Maftuna Bahodirovna YUNON-LOTIN TIBBIYOT ATAMALARINING TARIXI VA ULARNING ZAMONAVIY TIBBIYOTDAGI O‘RNI.....	168
32. Azimova Yulduz Baxtiyor qizi AVTOBIOGRAFIK DISKURSNING UMUMIY TAVSIFI.....	173
33. Maxmudova Dilshoda Kurbonbayevna KOMPOZITSION TASHKILLANISH VA PEYZAJ MODIFIKATSIYASI.....	177

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Esanova Maftuna Bahodirovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

“Tillar” kafedrası stajyor-assistenti

Email: justms150@gmail.com

YUNON-LOTIN TIBBIYOT ATAMALARINING TARIXI VA ULARNING ZAMONAVIY TIBBIYOTDAGI O'RNI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15069228>

ABSTRACT

Medical terminology, a fundamental component of healthcare communication, has its roots in ancient Greek and Latin. Greek medical scholars, including Hippocrates and Galen, laid the foundation for medical language, while Latin facilitated the standardization and dissemination of medical knowledge. The structural consistency of these classical languages enables precise descriptions of diseases, anatomical structures, and medical procedures. The study highlights how Greek and Latin terminology continues to evolve, adapting to advancements in medical science while maintaining its linguistic heritage.

Keywords: Medical terminology, Greek medicine, Latin influence, Hippocrates, Galen, anatomical terms, medical nomenclature, history of medicine, modern health communication.

Эсанова Мафтуна Баходирова

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

Стажер-ассистент кафедры “Языков”

Email: justms150@gmail.com

ИСТОРИЯ ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

АННОТАЦИЯ

Медицинская терминология, фундаментальный компонент коммуникации в здравоохранении, имеет свои корни в древнегреческом и латинском языках. Греческие ученые-медики, включая Гиппократ и Гален, заложили основу медицинского языка, в то время как латынь способствовала стандартизации и распространению медицинских знаний. Структурная согласованность этих классических языков позволяет точно описывать заболевания, анатомические структуры и медицинские процедуры. Исследование подчеркивает, как греческая и латинская терминология продолжает развиваться, адаптируясь к достижениям медицинской науки, сохраняя при этом свое языковое наследие.

Ключевые слова: Медицинская терминология, греческая медицина, латинское влияние, Гиппократ, Гален, анатомические термины, медицинская номенклатура, история медицины, современная коммуникация в здравоохранении.

Esanova Maftuna Bakhodirovna
Samarkand State Medical University
Trainee-Assistant, Department of “Languages”
Email: justms150@gmail.com

HISTORY OF GREEK-LATIN MEDICAL TERMS AND THEIR ROLE IN MODERN MEDICINE

ANNOTATSIYA

Sog'liqni saqlash sohasidagi aloqaning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan tibbiy terminologiya qadimgi yunon va lotin tillarida ildiz otgan. Yunon tibbiyot olimlari, jumladan Gippokrat va Galen tibbiyot tiliga asos solgan, lotin tili esa tibbiy bilimlarni standartlashtirish va tarqatishda yordam bergan. Ushbu klassik tillarning tizimli muvofiqligi kasalliklar, anatomik tuzilmalar va tibbiy muolajalarni aniq tavsiflash imkonini beradi. Tadqiqot yunon va lotin terminologiyasi o'zining lingvistik merosini saqlab qolgan holda tibbiyot fanidagi yutuqlarga moslashib, qanday rivojlanishda davom etayotganiga urg'u beradi.

Kalit so'zlar: Tibbiyot terminologiyasi, yunon tabobati, lotin ta'siri, Gippokrat, Galen, anatomik atamalar, tibbiy nomenklatura, tibbiyot tarixi, zamonaviy sog'liqni saqlash aloqasi.

Sog'liqni saqlash sohasida tibbiy terminologiya haqida so'z ketganda shuni ta'kidlash lozimki, tibbiy lug'atlarning ko'p qismi qadimgi yunon va lotin tillaridan olingan. Ushbu terminologiyaning rivojlanish tarixini bilish uning zamonaviy tibbiyot amaliyotiga qo'llanilishini tushunishga yordam beradi.

Tibbiyot terminologiyasiga kashfiyotlar, madaniyatlararo o'zaro ta'sirlar va ilmiy yutuqlar ta'sir ko'rsatdi. Tibbiyot tili birinchi yunon tibbiyot kitoblaridan kasalliklarning zamonaviy tizimli tasniflarigacha ma'lumotni avloddan-avlodga uzatish vositasi bo'lib kelgan. Vrachlarning yunon va lotincha tibbiyot atamalarining ravshanligi va bir xilligidan foydalangan holda murakkab ma'lumotlarni yetkaza olishi aniq tashxis, davolash va tadqiqotlar o'tkazish imkonini berdi.

Bundan tashqari, ushbu qadimgi tillarning tibbiyotda qo'llanilishi butun dunyo bo'ylab tibbiy amaliyot uchun muhim ahamiyatga ega. Tibbiyot an'anaviy muolajalarga yo'naltirilgan sohadan tadqiqotga asoslangan sohaga o'tgani uchun universal lingvistik asos zarurligi aniq edi. O'rta asr olimlari orasida lotin nomenklaturasi mustahkam va tuzilgan bo'lsa, yunon tili ilk tibbiy falsafa va anatomiyaga eng ko'p hissa qo'shgan til edi.

Yunon-lotin tibbiyot terminologiyasining ahamiyatini uning kelib chiqishi, tuzilishi va zamonaviy tibbiyotdagi vazifasini o'rganib chiqib, yaxshiroq tushunishimiz mumkin. Ushbu tarixiy istiqbol tibbiyot terminologiyasining moslashuvchanligini ham ta'kidlaydi, bu esa uning klassik kelib chiqishi bilan bog'liq bo'lib qolishga imkon beradi va ayni paytda zamonaviy kashfiyotlarga javoban rivojlanadi.

Miloddan avvalgi 460-370 yillarda yashagan va ko'pincha "tibbiyotning otasi" deb ataladigan Gippokrat yunon tibbiyot tilining muallifidir. Galen (taxminan 129–216 yillar) va Gippokrat kabi yunon tilida ijod qilgan shifokorlar zamonaviy tibbiyot g'oyalariga asos solgan. Jumladan, nevrologiya (yunoncha neyron, nerv degan ma'noni anglatadi) va kardiologiya (yunoncha kardia — yurak) kabi so'zlar yunon tilidan olingan. Yunon tibbiyoti falsafa va amaliyotdan kelib chiqqan. Prognoz, tashxis va klinik kuzatish kabi g'oyalar Gippokrat va uning izdoshlariga tegishli bo'lgan tibbiy yozuvlar to'plami bo'lgan Gippokrat korpusida o'rnatildi. Yunon shifokorlari hayot tarzi, ovqatlanish va atrof-muhit umumiy salomatlikka qanday ta'sir qilishini hisobga olib, tibbiyotga yaxlit yondashuvga katta e'tibor qaratdilar. Hayvon va odamning parchalanishi ham anatomiya va fiziologiyada yunoncha atamalarining yaratilishiga asos bo'ldi. Kalsedonlik Gerofil (miloddan avvalgi 335–280) va Krotonlik Alkmeon (miloddan avvalgi 5-asr) kabi ilk yunon olimlari organlar va tuzilmalarni tashqi ko'rinishi yoki funksiyasiga ko'ra nomlash orqali inson anatomiyasida inqilob qildilar.

Yunon shifokori va farmakologi Dioskorid miloddan avvalgi 40-90 yillarda ishlagan. Uning ko'plab dorivor o'simliklarni o'z ichiga olgan **De Materia Medica** keng kitobida hali ham yunoncha

nomlar mavjud. Ko'p yillar davomida ushbu kitob tibbiy farmakologiyada qabul qilingan standart bo'lib, zamonaviy dorilar nomenklaturasi va o'simlik tibbiyotiga ta'sir ko'rsatdi.

Bundan tashqari, patologiya bilan bog'liq atamalar yunon tilidan kelib chiqqan. Leykemiya (leukos, "oq" + aīma, "qon") va artrit (arthrov, "bo'g'im" + -Itis, "yallig'lanish") misollardir. Shifokorlar yunoncha old qo'shimchalar, qo'shimchalar va o'zak so'zlarni metodik qo'llash orqali kasalliklar, dardlar va fiziologik jarayonlarni aniq va ixcham tushuntira olgan. Lotin Rim imperiyasining boshidanoq fan va tibbiyotning asosiy tili bo'lgan. Ko'pgina yunoncha tibbiy matnlarning lotin tiliga tarjima qilinishi Rim tibbiyotiga yunoncha so'zlarning kirib kelishiga olib keldi. Lotin tibbiyot terminologiyasi zamonaviy tibbiyot terminologiyasining ajdodidir. "Medicus" "shifokor", "musculus" "mushak" degan ma'noni anglatadi va "korpus" "tana" degan ma'noni anglatadi. O'rta asrlardagi Evropa maktablari, masalan, Salerno maktabi o'qitish va ilmiy nutq uchun lotin tilidan foydalangan. Lotin tilining yana bir muhim ta'siri tibbiy ta'limning rasmiylashtirilishi edi. Lotin tili Uyg'onish davrida tibbiyotning umumiy tiliga aylandi va tibbiy atamalarning nomenklaturasiga yanada ta'sir ko'rsatdi.

O'rta asrlarda monastir muassasalarida tibbiy bilimlar saqlanib qolgan davrda lotin tili fanning asosiy tili bo'lib qoldi. Uyg'onish davrida (14—17-asrlar) ko'proq klassik kitoblar o'rganilgach, tibbiyot terminologiyasi takomillashtirildi. Andreas Vesalius (1514-1564) o'zining "De Humani Corporis Fabrica" anatomik asarida inson tanasini uslubiy tavsiflash uchun lotin tilidan foydalangan.

19—20-asrlarda tibbiyotning muhim yutuqlari tibbiy lug'atning kengayishini talab qildi. "Radiologiya" va "bakteriologiya" yunoncha "bacterion" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "tayoq" degan ma'noni anglatadi - lotin va yunon ildizlariga ega ikkita yangi so'z.

Lui Paster va Robert Kox tomonidan mikrobiologiyaning kashfiyoti, shuningdek, yangi tibbiy texnologiyalarning paydo bo'lishi bilan qo'shimcha tibbiy so'zlar yaratilgan. Leksikaga yangi kashf etilgan kasalliklar, mikroblar va operatsiyalar uchun atamalar qo'shildi, ularning aksariyati hali ham an'anaviy lingvistik naqshlardan foydalanadi.

Tibbiyot terminologiyasida ishlatiladigan prefikslar, ildizlar va qo'shimchalar asosan yunon va lotin tillaridan keladi. Shifokorlar ushbu elementlarni tushunish orqali xorijiy so'zlarni talqin qilishlari mumkin.

- Prefikslar raqam, joy va vaqtni bildiradi. Masalan, lotincha "sub" so'zi "pastda" degan ma'noni anglatadi va yunoncha "giper" "ortiqcha" degan ma'noni anglatadi.
- Ildizlar asosiy atamalarni o'z ichiga oladi. Masalan, yunoncha "derm" va "kardi" so'zlari teri va yurakni anglatadi.
- Qo'shimchalar ko'p ma'noga ega bo'lib, vaziyat, jarayon yoki ixtisoslikni ifodalash uchun ishlatiladi. Masalan, "-logy" - o'rganish uchun so'z va "-itis" - yallig'lanish so'zi.

Ushbu elementlar mantiqiy tuzilmani yaratadi, bu shifokorlarga tashxislar, davolash usullari va protseduralari bo'yicha noaniqlikni bartaraf etish orqali samarali muloqot qilishda yordam beradi.

Tibbiy atamalar ko'plab tillar va madaniyatlarda keng tarqalgan. Yunon va lotin ildizlarini standartlashtirish butun dunyodagi tibbiyot mutaxassislariga aniq va samarali muloqot qilish imkonini beradi. Anatomiya, prognoz va tashxis kabi atamalar vaqt o'tishi bilan o'zgarmadi.

- Anatomiya va fiziologiya: Gematologiya (qonni o'rganish) va osteologiya (suyaklarni o'rganish) yunon-lotincha tuzilish so'zlaridir.
- Farmakologiya: Ko'pgina dorilar yunon va lotincha nomlarga ega, masalan, penitsillin qo'ziqorinidan tayyorlangan penitsillin.
- Jarrohlik muolajalari: Gastroskopiya (oshqozonni tekshirish) va appendektomiya (ilovani olib tashlash) kabi atamalar klassik lingvistik tuzilmalardan olingan.
- Patologiya: Neyropatiya (asab kasalligi) va onkologiya (malign o'smalarni o'rganish) kabi atamalar klassik ildizlarga ega bo'lgan tibbiy kasalliklarni tasvirlash uchun mos ravishda qo'llaniladi.

Tibbiy bilimlarning rivojlanishi yangi so'zlarni yaratishni talab qiladi. Kasalliklar, muolajalar va tibbiy asbob-uskunalar nomlari texnologiya taraqqiyotiga qaramasdan yunon va lotin tillaridan olingan. So'nggi atamalarga "COVID-19" va "biotexnologiya" kiradi, ular yunoncha "bios" hayot degani va "korona" toj degan so'zlardan olingan. Ushbu an'anaviy tillar hali ham tibbiyotda

qo'llanilganda, sog'liqni saqlash sohasi mutaxassisleri uchun fanlar va geografik chegaralar bo'ylab muloqot qilish osonroq bo'ladi, chunki ular shartlarni belgilashning aniq va tashkiliy usulini saqlaydi.

Garchi bu o'zining afzalliklariga ega bo'lsa-da, talabalar va shifokorlar uchun yunon-lotin kelib chiqishi tibbiy terminologiyadan foydalanish qiyin bo'lishi mumkin. Ba'zi atamalar murakkabligi tufayli tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Tibbiy ta'lim lingvistik aniqlik va soddalikni saqlashga intiladi.

Tibbiy tarjima vositalari, mashinani o'rganish ilovalari va sun'iy intellekt rivojlanishi bilan an'anaviy ildizlarni zamonaviy lingvistik tendentsiyalarni birlashtirgan standartlashtirilgan tibbiy lug'atlarni yaratish tobora ommalashib bormoqda. Tarixiy ahamiyati va lingvistik izchilligi tufayli yunon va lotin tillari muhimligicha qolishi kutilmoqda.

Bundan tashqari, dori vositalarining tizimlashtirilgan nomenklaturasi (SNOMED) va Xalqaro kasalliklar tasnifi (ICD) kabi xalqaro tashkilotlar tibbiyotning yagona tilini yaratish uchun tibbiy terminologiyani standartlashtirish ustida ishlamoqda. Xulosa qilib aytish mumkinki, tibbiyot nomenklaturasiga yunon-lotin ta'siri asrlar davomidagi o'zgarishlarga qaramay, zamonaviy tibbiyotda saqlanib qolgan. Tibbiy amaliyotda ushbu iboralarning tuzilishi o'rganish, muloqot va aniqlikni yaxshilaydi. Tarixiy merosini saqlab, yangi kashfiyotlarga moslashgan holda tibbiyot terminologiyasi o'zining klassik ildizlarini saqlab qoladi.

Bundan tashqari, lotin va yunoncha tibbiy atamalarning universalligi butun dunyodagi shifokorlarga hamkorlik qilish, muloqot qilish va til cheklovlaridan qochish imkonini beradi. Ushbu atamalarning mantiqiy tuzilmalari kasalliklarni, kasalliklarni va tibbiy muolajalarni to'g'ri tasvirlab berishga yordam beradi, to'g'ri tashxis qo'yish va davolash imkonini beradi.

Xulosa. Klassik ildizlarning zamonaviy tibbiyotga kiritilishi tibbiyot terminologiyasining qanchalik ko'p qirrali va mustahkam ekanligini ko'rsatadi. Yunon va lotin tillarining asoslari tibbiy aloqaning uzluksizligi va ravshanligi uchun muhim bo'lib qolmoqda, chunki texnologiya va tibbiyotdagi yutuqlarga yangi tushunchalar kiritiladi. Tibbiyot terminologiyasining asosini tashkil etuvchi yunon va lotin tillari kelajakdagi tibbiyot yutuqlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Oxir oqibat, yunon va lotin tibbiyot atamaları tarixi va lingvistik tuzilishi tufayli muhim ahamiyatga ega ekanligi aniq. Ularning merosi lingvistik va texnologik yutuqlarga qaramay, tibbiy ta'lim, tadqiqot va amaliyotda muhim rol o'ynashda davom etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mukhammedova, F. R. "Latin Language and Its Role in Medicine." *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, vol. 35, 2024, pp. 46-49. journalzone.org
2. Kulasharova, M. Z., and Daulanova, Kh. I. "Greek-Latin Term-Elements in Clinical Terminology." *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, vol. 11, no. 5, 2023. farspublishers.org
3. Jósowska, Katarzyna, and Zenon Grabarczyk. "Greek and Latin in Medical Terminology." *Folia Medica Copernicana*, vol. 1, no. 2, 2013, pp. 41-52. journals.viamedica.pl
4. Maslova, Olga. "Traditional and Modern Trends in Medical Terminology Formation in Various Languages." *Journal of Language and Linguistic Studies*, vol. 17, no. 2, 2021, pp. 1234-1245. jlls.org
5. Pavel, Ecaterina. "The Liver: A History of the Anatomical Terms in English and Romanian." *Romanian Journal of Morphology and Embryology*, vol. 58, no. 4, 2017, pp. 1337-1342.
6. Esanova, M. (2022). Improving the Quality of Foreign Language Teaching In Higher Education. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(3), 333-337.
10. Esanova, M. (2023). The Importance of Methodology in Learning a Foreign Language. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(4), 94-99.
10. Galperin I.R. "Stylistics" second edition, revised Moscow "Higher school" 1977.70p.
11. Esanova, M., & Buriyev, D. (2023). The Challenges in Teaching English to Medical Students. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 255-260.

12. Bakhodirovna, E. M., & Saqib, T. (2023). Pharmaceutical Terminology. Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, 1(7), 76-80.
13. Esanova, M. . . (2024). Structural and Functional Features of Phraseological Units in the Texts of Works of Art (English and Uzbek Authors). Евразийский журнал академических исследований, 4(2), 111–117.
14. Buriyev, D., & Esanova, M. UDC: 91373.2: 831.692. 143 (099) New Ways of Using Innovative Technologies in Foreign Language Teaching. In International scientific online conference International scientific-online conference.
15. Эсанова, М. Б. (2022). Инглиз ва ўзбек тилларидаги қўшма гапларнинг тўсиқсиз маъноли турлари. Science and Education, 3(11), 1372-1375.
16. Yorova, S., Aytmuratova, P., Esanova, M., & Normurodova, S. (2023). Phraseological Units in the Medical Field of English and Uzbek Cultures. Development and innovations in science, 2(2), 10-13.
17. Askarovich, B. S., Karimovna, Y. S., Sobirovich, X. Y., & Bakhodirovna, E. M. (2022). Teaching Math in English to Universities and Institutions' students for Taking Gmat Certificate. Journal of Positive School Psychology, 6(5).
18. Genjebaevna, A. P., & Bakhodirovna, E. M. (2022). The importance of teaching latin in medical schools.
19. Thematics Journal of Education, 7(5). Asatullayevna, Ibragimova L., and Esanova M. B. Qizi. "Ways to Translate Phraseological Units from English into Uzbek." International Journal on Integrated Education, vol. 4, no. 4, 2021, pp. 228-231

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000